

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

Modernismo erudito x modernismo popular

(1) BARBOSA, Patrícia; (2) LOPES, Felipe; (3) MACÊDO, Giulia; (4) PAIVA, Isadora.

(1) Graduanda em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte –
DARQ/UFRN

Caixa Postal 1577 – Natal/RN, CEP. 59078-970. (084) 9667-3132

patricia_b_francisco@hotmail.com

(2) Graduando em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte –
DARQ /UFRN

Caixa Postal 1577 – Natal/RN, CEP. 59078-970. (084) 8713-7137

felipearaujo0@hotmail.com

(3) Graduanda em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte –
DARQ/UFRN

Caixa Postal 1577 – Natal/RN, CEP. 59078-970. (084) 8812-2232

giulia_macedo@hotmail.com

(4) Graduanda em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte –
DARQ/UFRN

Caixa Postal 1577 – Natal/RN, CEP. 59078-970. (084) 9988-1310

isa_ndbp@hotmail.com

Eixo temático: experiências de conservação e transformação: contra a obsolescência do moderno.

Modernismo erudito x modernismo popular

RESUMO

Este artigo busca analisar alguns elementos característicos da arquitetura do movimento moderno, através de uma comparação entre o modernismo erudito e o popular. O universo de estudo escolhido compreende algumas edificações localizadas nos bairros de Tirol, Rocas e Alecrim, selecionados a partir do acervo disponibilizado pelo grupo de pesquisa MUsA – Morfologia e Usos da Arquitetura (Departamento de Arquitetura/UFRN). A escolha do tema deve-se à representatividade do movimento na cidade de Natal, principalmente nas décadas de 1950 e 1960, compondo parte significativa da paisagem urbana atual, embora grande parte do acervo arquitetônico venha sendo substituído por novas edificações. Foram definidas quatro categorias para estruturar a pesquisa: pilares, elementos vazados, platibandas e plantas-baixas. Estes elementos foram analisados no conjunto de edificações escolhidas, de forma a encontrar traços de semelhança e diferença na arquitetura ditada pelos grandes mestres modernistas e na arquitetura dita popular da cidade de Natal. Nessas comparações, são levados em conta diversos fatores, como os contextos históricos e socioeconômicos, com o objetivo de entender como se processava a circulação e a assimilação da arquitetura vigente na época. A partir do acervo disponibilizado, foram selecionados aqueles casos que ofereciam mais subsídios à análise que seria realizada, somando ao todo sete residências. A partir dos estudos realizados observou-se que, de maneira geral, as edificações do modernismo de elite seguiam mais a risca as regras canônicas do movimento moderno, seja porque os proprietários tinham condições de contratar um arquiteto ou prático, ou mesmo porque esses tinham mais acesso às informações do que se passava no país e no mundo naquele momento. O modernismo popular, por sua vez, irá se apropriar da linguagem do movimento de forma mais “superficial”. Como os proprietários, em geral, não podiam contratar um arquiteto e as edificações eram pensadas por eles mesmos, repetia-se então nessas casas aquilo que se via pela cidade, inclusive às vezes por sugestão de um pedreiro ou mestre de obras que já havia executado algo parecido em outra construção. Este trabalho tem a intenção de valorizar parte de nossa história, assim como trazer à tona informações e percepções acerca das edificações populares, que, ainda mais do que as de elite, são destruídas, descaracterizadas ou ainda relegadas por muitos ao esquecimento.

PALAVRAS-CHAVE: Modernismo em Natal. Modernismo Erudito. Modernismo Popular.

ABSTRACT

This article seeks to analyze some characteristic elements of the architecture of the modernist movement, through a comparison between popular and vanguard modernism. The chosen universe of study includes some buildings located in the districts of Tirol, Rocas and Alecrim, selected from the collection provided by the research group MUsA – Morfologia e Usos da Arquitetura (Morphology and Uses of Architecture) (Department of Architecture / UFRN). The theme is due to the importance of the movement to Natal, especially in the 1950s and 1960s, forming a significant part of the urban scenery even today, although much of this architectural heritage has been replaced by new buildings. Four categories were defined to structure the research: pillars, opening elements, platbands and floor plans were analyzed in the selected set of buildings in order to find traces of similarity and difference between architecture dictated by the great modernist masters and architecture dictates popular city Natal. These comparisons took into account several factors, such as historical and socioeconomic context, in order to understand how the circulation and assimilation of the prevailing architecture at the time happened. From previous knowledge of the inventory, we selected those cases that offered more subsidies to the analysis that was performed, in total of seven residences. From the studies it was observed that, in general, the buildings of modernism vanguard followed more strictly the canonical rules of the modern movement, because the owners could afford to hire an architect or practical, or even because they had more access the information of what was happening in the country and the world at that time. Popular modernism, in turn, will appropriate the language of movement in a more "superficial" way. As owners, in general, could not hire an architect and the buildings were designed by themselves, copying what they could see around the town, even sometimes by the suggestion of a mason or master builder who had run something similar in another building. This work is intended to valorize part of our history, as well as bringing to light information and perceptions about popular buildings, which, even more than the vanguards ones, are destroyed, lost their characteristics, or are relegated to oblivion by many.

KEY WORDS: Modernism in Natal. Vanguard Modernism. Popular Modernism.

1. Introdução

O presente trabalho busca analisar certos elementos característicos do movimento moderno, através de uma comparação entre o modernismo erudito e o modernismo popular.

A escolha do tema deve-se ao fato de que este movimento foi muito representativo na cidade de Natal e seus ecos ainda podem ser vistos nos dias de hoje, embora grande parte do acervo arquitetônico moderno de Natal venha sendo substituído por edificações novas. Sendo assim, este trabalho tem a intenção de valorizar parte de nossa história, relegada por muitos ao esquecimento.

Considerou-se por bem iniciar o trabalho com um breve texto que situará o leitor no contexto histórico no qual se inserem as edificações aqui estudadas e uma breve definição do que seria o modernismo de elite e o modernismo popular. Logo após, será feita a análise dos elementos característicos do movimento moderno, neste caso a planta baixa, os elementos vazados, pilares e pilotis e coberturas e platibandas, a luz de uma comparação entre as casas de elite e as casas populares.

Para análise destes elementos foram escolhidas sete casas modelos, contendo exemplares do modernismo erudito e popular, como visto abaixo:

Residências utilizadas para análise			
Modernismo Popular		Modernismo Erudito	
Residência	Localização	Residência	Localização
	Residência Nº 724 da Rua Abdon Nunes.		
	Residência Nº 507 da Rua Açú.		
	Residência na Av. Afonso Pena, Nº 665.		
	Residência no bairro Quintas, Nº66.		

2. Contexto Histórico e Definições

A partir da década de 40, o modernismo no Brasil começa a ganhar força e maior conhecimento de toda população, inclusive a potiguar. Na cidade, o novo estilo arquitetônico será primeiro empregado nas residências eruditas, trazendo inovações tanto na tecnologia – grandes vãos, concreto armado, aço, telha amianto, entre outros – quanto na estética, diferente de tudo o que já havia sido feito no país.

Essas residências mais ricas vão importar do Rio de Janeiro e São Paulo grande parte dos materiais novos, assim como as novas idéias e todo o fundamento teórico por trás da

corrente modernista. Este processo que estava ocorrendo em Natal e em todo o país também sensibilizou as camadas mais humildes da sociedade, e a massa populacional também quis fazer parte da 'nova era' modernista, fosse copiando o vizinho mais próximo ou ainda criando novas formas e tipos de residência que se distinguissem das demais, assim como o modernismo se distingue da arquitetura eclética.

De acordo com Fernando Luiz Camargos Lara, que desenvolve em seu artigo, *Modernismo Popular: Elogio ou Imitação?*, um estudo acerca do grau de penetração da identidade modernista no Brasil e "ao como essa identidade está associada às milhares de casas de classe média que reapropriaram, revisaram e reaplicaram elementos da estética modernista ao longo dos anos de 1950" (LARA, 2005), esse modernismo popular é muitas vezes visto como uma degeneração da arquitetura moderna, ou até mesmo como *kitsch*. Entretanto, Lara afirma ser importante ressaltar que foi o engessamento formal e a autossuficiência da arquitetura moderna brasileira o principal motivo de sua crise e não a difusão e disseminação de seus valores. O autor salienta ainda que "não se pode esperar profundidades ou sensibilidades refinadas nessas casinhas de classe média, uma vez que a superficialidade é uma das características da disseminação" (LARA, 2005). Dessa forma, neste trabalho iremos tratar por edificações pertencentes ao modernismo popular aquelas que apropriam-se de elementos do modernismo de elite de forma superficial, muitas vezes puramente estética e desprovida dos conceitos que embasavam esta corrente da arquitetura.

Por outro lado, o modernismo de elite aqui será tratado como aquele que segue os preceitos da corrente modernista com mais profundidade, que irá manifestar-se nas edificações cujos proprietários possuíam maior poder aquisitivo e podiam contratar arquitetos e projetistas, os quais tinham contato com o movimento que se desenrolava aqui no Brasil e no restante do mundo.

3. Pilar e Pilotis

É a partir da arquitetura nova, moderna e funcional, que os pilares e *pilotis* vão ter maior relevância na produção arquitetônica mundial e, conseqüentemente, no Brasil. Pilares de diversas formas e materiais, pilares conjugados e os pilotis serão usados de forma tanto funcional, fazendo parte da estrutura do prédio, como estética, com formas, cores e disposições variadas, sem ser necessariamente estrutural.

O pilotis, palavra de origem francesa, pode ser considerado como um sistema construtivo baseado na sustentação de uma edificação através de uma grelha de pilares em seu pavimento térreo, usado com frequência na arquitetura moderna pela vantagem de se poder usar o espaço abaixo da edificação - deixando-o livre para circulação ou qualquer outro uso

- tornando-se uma das características fundamentais da arquitetura moderna do século XX, notadamente do *international style*. É parte dos cinco pontos da nova arquitetura propostos por *Le Corbusier* e que será recorrente no Brasil a partir de Oscar Niemeyer, como no ministério da educação, obra do arquiteto no Rio de Janeiro.

Em Natal e em várias outras cidades do país, as diferenças entre a arquitetura moderna popular e de vanguarda podem também ser diferenciadas a partir do uso dos pilares e pilotis nas residências, próprias dos anos 50 e 60. O pilotis, por ser mais recorrente em residências com grandes terrenos e edifícios públicos, raramente será visto na cidade, apenas em poucas residências ricas, como a da Rua Açú, nº 507 (Fig. 01 e 02).

A arquitetura moderna da escola carioca mostrava, em meados dos anos 50, uma arquitetura “leve”, em que pilares e pilotis tocam o chão de forma amena, como no palácio da alvorada e no cassino da Pampulha. O pilotis e os pilares comuns serão usados largamente durante o processo construtivo daquilo que seria a “vanguarda modernista”, influenciando diversos arquitetos a criar novas formas e soluções para este elemento construtivo.

Um deles, difundido por Oscar Niemeyer e que aparecem esbeltos no cassino Pampulha, será o mais recorrente na arquitetura popular brasileira, conhecido como pilar em V. Niemeyer defendia que o uso deste pilar, assim como o de formato em W, possibilitava um maior uso da área útil da edificação, unindo dois pilares em uma única base. No entanto, a massa populacional, assimilando tudo o que há de novo apenas visualmente por não ter outras fontes além do que se via em jornais, nas ruas e na TV, viu o diferente pilar em V e utilizou-o como ornamento da “nova moda” da construção, fazendo com que este perdesse todo o seu valor funcional ao ser transportado para a casa popular brasileira e, conseqüentemente, a casa popular potiguar.

Um exemplo evidente de pilar em V é a residência 864 na Av. Alexandrino de Alencar (Fig. 5 e 6), em que este perde seu caráter estrutural frente ao seu maior apelo estético, sendo esta característica evidenciada por um de seus segmentos “atravessando” a marquise que teoricamente deveria sustentar. Nesta mesma casa há a presença de pilares finos dispostos linearmente na platibanda, fazendo uma composição estética que não explica, funcionalmente falando, esta disposição de pilares ou a ausência de volume acima destes para sustentação, perdendo assim sua característica fundamental e conseqüentemente não se pode mais denominá-los por este nome.

Diferentemente deste exemplo, o pilar da residência moderna elitista está presente na maioria das vezes exercendo sua função estrutural, seja sustentando uma laje, marquise, cobertura ou como pilotis, ao sustentar um volume inteiro. Como exemplo tem-se a edificação de número 507 na Rua Açú em Tirol, da empresa UNIMED, na qual os pilotis sustentam uma fração da edificação deixando livre o espaço do terreno embaixo dele para

qualquer finalidade. Nesta mesma residência se encontra uma varanda no andar superior com uma disposição linear de pilares, que estão aqui empregados para poder sustentar a laje da varanda suspensa, sendo seu emprego em forma de tirantes necessário para deixar o pavimento térreo livre e sem obstáculos. Aqui, sua plasticidade e beleza advêm unicamente de sua função e do método construtivo e estético do projetista.

Figuras 1 e 2: Nº 507, Rua Açú.

Fonte: Uma Casa Modernista na Rua Açú. BARROS, 2003.

Como já foi dito, por falta de informação, muitos moradores de classes mais baixas que queriam fazer parte deste movimento não tinham acesso a muitos dos preceitos, formulações e ideias que formavam o caráter teórico da Arquitetura Moderna. Assim sendo, a informação visual, as notícias sobre a construção de Brasília e até os próprios vizinhos serviam de referência para se fazer a nova arquitetura, a “arquitetura dos ricos e intelectuais” que tanto se almejava. A arquitetura de imitação, como chamam muitos intelectuais que não levam em consideração a arquitetura moderna popular, é também conhecida como arquitetura Kitsch, recebendo este adjetivo por apresentar uma forma em desacordo com sua função. No livro *Arquitetura Kitsch* o seguinte trecho evidencia uma das características atribuídas à casa modernista popular:

“No caso específico do Kitsch, podemos verificar em seus objetos uma clara indicação de ostentação, na medida em que o produto Kitsch teria um objetivo primordial: o de alcançar um status sociocultural superior, através da absorção de elementos pertencentes a produtos de camadas culturais mais elevadas. Neste caso, a forma do objeto passaria a ocorrer

totalmente desvinculada de sua suposta função, sendo que o primeiro dado tornar-se-ia extremamente valorizado.” (CAVALCANTI, GUIMARAENS, p.18)

Apesar dessa tentativa de integração com os novos sistemas construtivos - sendo seu maior representante o concreto armado - muitas das residências não tinham condições de pagar por este tipo de tecnologia, o que não impediu que novas soluções inventivas surgissem. Era comum na cidade o uso de canos e tubulações esguias para serem preenchidos com uma massa cimentícia, fazendo alusão aos pilares de concreto armado e seu uso funcional. As residências populares serão diferenciadas das de vanguarda muitas vezes por essas experimentações em cor, forma, e materiais utilizados próprias das classes mais humildes. As residências de vanguarda da cidade têm uma tendência às formas mais simples, sem ornamentos e de cores mais suaves, o que também pode ser aplicado aos pilares.

4. Coberturas e platibanda

“Os princípios compositivos do Movimento Moderno, o aparecimento de novos materiais impermeáveis e a simplificação dos processos construtivos tornaram realidade, no início do século XX, o sonho dos arquitectos em conseguir através de um plano horizontal perfeito, o remate dos edifícios” (RAPOSO, Susana Duarte, 2003)

No modernismo havia uma tendência à horizontalidade das edificações, tal efeito muitas vezes era alcançado através do emprego de platibandas, que escondiam as telhas planas de pouca inclinação, ou até mesmo de lajes impermeabilizadas, o que só foi possível graças ao desenvolvimento dos processos construtivos, como citado acima. As residências modernas de elite seguem os princípios modernistas, fazendo uso destes elementos, e nelas há, em geral, uma preocupação em simplificar a forma das coberturas. Tal fato pode ser observado na residência número 724 da Rua Abdon Nunes, Tirol (Fig. 3) e na residência da Rua Açú, número 507 (Fig. 1 e 2). A horizontalidade e leveza também podem ser conseguidas, no entanto, sem a utilização da platibanda, através do uso da telha de cimento amianto aparente (uma inovação tecnológica para a época) denota, por sua forma e espessura, a leveza da cobertura sobre a casa.

Figura 3: 724 da Rua Abdon Nunes.

Fonte: Análise Morfológica de Alguns Exemplos do Bairro de Tirol. COREIA et AL, 1999.

Se há influência das construções vizinhas nas casas de elite, não se observa com clareza, pois apesar de ser constante o emprego dos mesmos elementos, estes são arranjados de formas diferentes, como podemos constatar ao observar as duas residências já citadas, que se utilizam de elementos semelhantes sem, no entanto, poderem ser confundidas uma com a outra. Nas casas do modernismo popular, entretanto, são comuns e visíveis as influências externas, principalmente das edificações vizinhas. Como seus moradores, de forma geral, não possuíam recursos para contratar um arquiteto ou um prático, as edificações muitas vezes eram pensadas por eles mesmos. Repetia-se então nessas a moda da época, inclusive às vezes por sugestão de um pedreiro ou mestre de obras que já havia executado algo parecido em outra construção.

Apesar deste fato, é nas residências modernas populares que se irá encontrar a maior variedade de soluções para as coberturas. Nelas são empregadas, por exemplo, diferentes tipos de telha, indo desde a convencional telha colonial até a telha plana. Há algumas ainda que possuem inclinações aparentes, nas quais a linha diagonal participa do fechamento da cobertura, como no caso da residência Nº 605, localizada na Praça Deodoro, no bairro do Tirol (Fig. 4).

Figura 4 - Residência Nº 605, Praça Deodoro, Tirol.

Fonte: Maíra Nascimento e Jannyfer Morais, 2010.

O telhado borboleta, que foi largamente utilizado no modernismo brasileiro, consiste na inversão das águas da cobertura em duas águas com o desague no centro e escondidas por uma platibanda que acompanha a inclinação das telhas. Neste tipo de cobertura, normalmente se utilizava telha amianto de baixa inclinação, sendo assim, tornava-se uma boa solução para cobrir grandes vãos. Embora não tenha aparecido nos exemplares de arquitetura moderna erudita aqui estudados, o telhado borboleta é muito presente no modernismo residencial popular e repete-se em duas das edificações populares aqui apresentadas, sendo neste caso utilizado com finalidade estética, pois estas não possuíam grandes dimensões: algumas residências possuem pequenos telhados borboleta e outras, ainda, o que seria uma imitação deste tipo de cobertura propriamente dito, pois apenas a platibanda assume o formato de “borboleta”, enquanto que as águas da cobertura caem em outra direção.

Os lotes também possuem bastante influência nas fachadas destas edificações: como eles são muito estreitos em sua maioria, as casas costumam não possuir recuos laterais ou frontais, não havendo assim espaço para o jogo de volumes, tão presente no modernismo de elite, sendo as residências populares, normalmente, em formato de paralelepípedo. A testada estreita faz com que as residências tendam a certa verticalidade, que é acentuada pela presença de platibandas, muitas vezes de tamanho considerável para poder esconder a inclinação acentuada que o telhado de telha colonial exige. Algumas residências acabam por apresentar então uma fachada simples e retangular, sem adornos, na maioria, entretanto, há uma tentativa de conferir movimento e individualidade às fachadas através de detalhes, texturas e recortes na platibanda.

O uso dos frisos que aparecem emoldurando platibandas e janelas – que outrora seriam rechaçados por seu caráter ornamental e, portanto não funcional aos olhos dos modernos – é feito no sentido de se afinar com a nova estética, buscando ressaltar o aspecto da horizontalidade nas fachadas. (REGO; DELMONICO, 2003 adaptado).

Algo que diferencia bastante o modernismo residencial de elite do modernismo residencial popular é que, enquanto no primeiro a cobertura plana ou de baixa inclinação se constituía em uma boa solução para cobrir grandes vãos, no segundo, a platibanda é empregada apenas com fins estéticos, uma forma de esconder o telhado de telha colonial e inserir a residência “na moda da época”, isto pode ser claramente observado na residência número 864 da Rua Alexandrino de Alencar (Figura 5, 6 e 7), no bairro do Tirol. Nela, vemos que a fachada, com sua platibanda decorada se constitui em uma forma de esconder a real volumetria da casa com cobertura de duas águas.

Figuras 5 e 6- Residência 864, Tirol.

Fonte: A Evolução da Arquitetura Moderna em Natal - Tirol Retratos de uma Vivência (Inv. 2.1).
 Andréa de Melo et al, 1999.

Figura 7 – Volumetria da residência 864, Tirol.

Fonte: A Evolução da Arquitetura Moderna em Natal - Tirol Retratos de uma Vivência (Inv. 2.1).
 Andréa de Melo et al, 1999.

Enquanto que as casas do modernismo de elite eram desde sua criação baseadas nos princípios modernos, algumas das casas do modernismo popular (não sendo regra geral) são adaptações de residências já existentes de outros períodos que adequam, em grande parte, apenas suas fachadas para “entrarem na moda”, fazendo com que neste tipo de edificação sejam encontradas características de dois períodos distintos. Como resultado dessa adaptação, muitas fachadas antes protomodernas foram despidas de todos ou grande parte de seus adornos para tentarem se encaixar nos moldes do movimento moderno.

5. A Planta Baixa

No momento da leitura espacial das casas tidas como modernistas eruditas, associado à literatura que trata da planta baixa modernista, podemos perceber algumas soluções

adotadas nestas casas com base nos tratados e referências modernas. Essas referências remetem principalmente às ideias de Le Corbusier, cujo pensamento influenciou a arquitetura moderna brasileira, mais especificamente a carioca (BENEVOLO, 2006). As suas ideias remetem ao caráter funcionalista e otimizado que as residências deveriam possuir, além da mudança entre relações que a casa estabelece com o lote e com o espaço público.

Ao olharmos as plantas das casas modernistas populares selecionadas, vemos que a distribuição dos cômodos tem forte relação com as casas tradicionais brasileiras, que remetem ao período colonial, como exemplifica Lemos (1996): “A casa popular urbana dos tempos coloniais praticamente teve a mesma planta pelo Brasil em geral, [...] todas as moradias possuíam cômodos encarreirados. O da frente, com janela no alinhamento da rua, quase sempre era a sala de recepção [...]. Os cômodos intermediários, acessíveis por corredor lateral, eram os dormitórios [...]. Nos fundos, fechava a fila a cozinha, a varanda alpendrada que dava acesso ao quintal”. Apesar de algumas mudanças, alguns aspectos-chave da casa colonial foram mantidos, com principal destaque para a disposição da cozinha nos fundos do lote e a distribuição dos quartos na lateral do lote, encarreirados. Essa disposição dos ambientes acaba criando uma planta mais simétrica, composta por um ou dois eixos. Uma mudança comum adotada em todas nas casas populares que as diferencia da colonial é a adoção de um terraço na frente, um área que pode ser ajardinada ou não, longitudinal ou em forma de L. Ainda assim, a relação do interior da casa com espaços livres e verdes, ou com o passeio público, é contida.

Figura 8 - Planta Baixa da casa no Bairro Quintas, Nº 66.

Fonte: Paralelo da Apropriação do Modernismo: classe alta em Petrópolis/Tirol x classe baixa nas Quintas/Alecrim. COSTA et al.

Na casa do Bairro Quintas (Figura 8), temos essa sequencia de distribuição, com os quartos na lateral do lote e a cozinha nos fundos. Há ainda um terraço longitudinal na frente, que é impermeabilizado. A relação da casa com a rua se dá com apenas um cômodo, e o único espaço livre no interior da casa é o quintal, que se abre apenas para a cozinha. Podemos identificar uma situação parecida na casa da Praça Deodoro (Figura 9), sendo que esta apresenta mais espaços livre internos, e possui dois cômodos voltados para a rua.

Figura 9 - Planta Baixa da casa na Praça Deodoro.

Fonte: Paralelo da Apropriação do Modernismo: classe alta em Petrópolis/Tirol x classe baixa nas Quintas/Alecrim. COSTA et al.

O cenário muda um pouco na casa da Av. Alexandrino de Alencar (Figura 10), apresentando uma situação mais ambígua. A disposição sequencial dos cômodos se mantem, regidas por um eixo longitudinal. No entanto, a casa apresenta-se mais permeável do passeio público, e com os quartos abertos para área livres nos recuos do lote.

Figura 10 - Planta Baixa da casa na Av. Alexandrino de Alencar

Fonte: Tirol, Retratos de uma Vivência. Melo ET AL, 1999.

Figura 12 -- Planta Baixa Pav. Sup. da casa na Rua Açú
 Fonte: Uma Casa Modernista na Rua Açú. BARROS, 2003.

Figura 13 - Planta Baixa Pav. Sup. da casa na Rua Açú
 Fonte: Uma Casa Modernista na Rua Açú. BARROS, 2003.

Na casa da Av. Afonso Pena (Figura 14), relações inovadoras trazidas pelo pensamento modernista são notáveis, principalmente pelo fato de a casa possuir duas testadas. Nela, os principais ambientes estão voltados para os jardins que ficam nas testadas e para a calçada. A relação com o espaço público se intensifica na medida em que são criados diversos acessos para o interior da casa, seja pela garagem, varanda social ou ainda pela entrada de serviço.

Figura 14 - Planta Baixa da casa na Av. Afonso Pena
 Fonte: Paralelo da Apropriação do Modernismo: classe alta em Petrópolis/Tirol x classe baixa nas Quintas/Alecrim. COSTA et al.

Ao traçarmos um paralelo entre os dois tipos de casa, podemos perceber que praticamente não houve apropriação popular das ideias modernistas aplicadas à planta baixa, limitando-se a assimilação de elementos da fachada.

É importante perceber que a diferença entre as duas formas da planta baixa começa já pelas dimensões e proporções dos lotes: enquanto as casas populares eram construídas em lotes menores e estreitos, limitando em parte a sua ocupação, as casas modernistas de elite dispunham de lotes maiores, e as vezes mais quadráticos.

6. Elementos Vazados

Os Elementos vazados são os brises, cobogós ou simples rasgos nas fachadas, que tem como finalidade proteger um ambiente contra a incidência solar direta e manter a privacidade sem impedir a circulação de ar. Estes elementos foram largamente utilizados no modernismo, pois estão em consonância com os preceitos desse movimento como, por exemplo, a valorização da abertura dos edifícios para o exterior proporcionando maior contato com a natureza.

No Brasil, sua utilização foi ainda maior, devido à necessidade de maior ventilação e como alternativa às superfícies de vidro, tão utilizado no tipo de arquitetura que estava sendo feita em todo o mundo. Então, no Brasil, o que antes era visto como uma arquitetura universal e regrada passou a ter características próprias nacionais:

“Como resultado da reconciliação do Movimento Moderno europeu com a herança nativa, surgiu no Rio de Janeiro uma linguagem arquitetônica mais livre. (...) As pesquisas sobre irradiação solar e os elementos arquitetônicos resultam na

disseminação de um elemento preconizado por Le Corbusier, o brise-soleil.” (FICHER e ACAYABA, 1982)

Os brises não se destacaram no Brasil apenas pela necessidade climática e pelo movimento moderno, mas pela influencia de uma arquitetura anterior própria do Brasil, a colonial. Elementos desta tradição, como rótulas e venezianas reaparecem na nova linguagem, na forma de elementos vazados de cerâmica ou concreto. As aberturas antes quadradas (colonial), ou verticais (art déco), tornam-se horizontais devido às influencias do movimento moderno. (PENAS, 2006)

Também há o uso dos cobogós que reforçaram ainda mais a identidade nacional deste movimento, por ser uma invenção genuinamente brasileira, mais especificamente pernambucana.

Inicialmente os elementos vazados foram utilizados nas casas de famílias mais abastadas, que tinham condições de contratar arquitetos e estudiosos no assunto. Posteriormente começaram a ser empregados nas casas populares, que ao verem esta nova estética não queriam “ficar de fora”: “alguns dos possíveis motivos desta apropriação são: a negação a tudo que fosse tradicional ou passado, de forma a se construir uma imagem moderna que estava ‘na moda” (PENAS).

Por esses motivos uma diferença entre as casas de elite e as populares é o fato de que os elementos empregados nas primeiras tinham uma razão e função, já que haviam sido projetados por pessoas entendidas do assunto, ao contrário das casas de classe mais baixa, que ao reproduzir estes elementos, captavam, na maioria das vezes, apenas a sua plástica.

Estes elementos são usados nas mais diversas formas e materiais. Inicialmente havia os brises-soleil feitos de metal e concreto, devido à revolução industrial que permitiu o uso destes materiais em larga escala, e posteriormente, após a chegada do movimento ao Brasil, e a invenção do cobogó, foram sendo utilizados materiais regionais, como a madeira e a cerâmica, sem deixar de lado os outros dois.

Toda esta variedade vai ser amplamente explorada pelas casas de elite enquanto que nas residências populares vão ser encontrados com mais frequência cobogós circulares ou quadrados e rasgos nas fachadas, resultado muitas vezes da aplicação do tijolo furado sem reboco. Outra diferença é a localidade onde estes elementos serão utilizados. Nas residências mais abastadas, podemos encontrá-los em diferentes ambientes da casa, enquanto que nas mais humildes, são recorrentes nos muros que delimitam o terreno, ou no máximo próximos à entrada, servindo como um detalhe, como veremos a seguir.

Na casa de Elite 724 da Rua Abdon Nunes (Figuras 15, 16 e 17), observa-se a presença de cobogós de vários tamanhos e formas, em diversos ambientes da casa, de forma que é

possível uma ventilação, entrada de luz natural moderada e contato com a natureza, enfatizado pela presença de um jardim interno.

Figura 15: 724 da Rua Abdon Nunes.

Fonte: Análise Morfológica de Alguns Exemplos do Bairro de Tirol. COREIA et AL, 1999.

Figura 16: 724 da Rua Abdon Nunes.

Fonte: Análise Morfológica de Alguns Exemplos do Bairro de Tirol. COREIA et AL, 1999.

Figura 17: Nº 724 da Rua Abdon Nunes.

Fonte: Análise Morfológica de Alguns Exemplos do Bairro de Tirol. COREIA et AL, 1999.

Assim como ela há a casa número 507 da rua Açú (Figura 18, 19, 20 e 21), na qual os elementos apresentam diversas localidades, tipos, tamanhos e formas, como visto abaixo:

Figura 18: Nº 507 da Rua Açú.
Fonte: Uma Casa Modernista na Rua Açú. BARROS, 2003.

Figura 19: Nº 507 da Rua Açú.
Fonte: Uma Casa Modernista na Rua Açú. BARROS, 2003.

Figura 20: Nº 507 da Rua Açú.
Fonte: Uma Casa Modernista na Rua Açú. BARROS, 2003.

Figura 21: Nº 507 da Rua Açú.
Fonte: Uma Casa Modernista na Rua Açú. BARROS, 2003.

De forma diferente ocorre nas residências populares, como é o caso das residências nº 26 e sem número, da Rua 3 de Outubro (Figura 22 e 23). Nestas os elementos vazados aparecem como pequenos furos circulares, que apenas compõem a fachada, e como brises verticais, que exercem certa função, como a entrada de iluminação natural, mas ainda de forma muito limitada.

Figura 22: Nº 26, rua 3 de outubro.

Fonte: Estudo sobre a Arquitetura Moderna no bairro das Rocas). Andressa B. *et al*, 2007.

Figura 23: Casa Sem numero, Rua 3 de outubro.

Fonte: Estudo sobre a Arquitetura Moderna no bairro das Rocas). Andressa B. *et al*, 2007.

Com isso, vemos que o clima brasileiro e mais especificamente o nordestino, fez dos elementos vazados uma característica própria da corrente modernista nacional, ainda mais pela invenção do cobogó. Porém, a utilização destes elementos em sua verdadeira função, ficou restrita a uma parcela da sociedade que pôde arcar com os custos de participar de uma nova corrente arquitetônica. Para as classes menos favorecidas, coube aproveitar a composição e a estética que estes elementos poderiam oferecer.

7. Conclusão

Após realização deste trabalho, pudemos ter uma melhor noção da apropriação do modernismo pelo Brasil com enfoque na região Nordeste e exemplares na capital do Rio Grande do Norte, Natal. A partir disso, observamos as várias interpretações que este movimento recebeu, voltadas para a comparação entre residências popular e a erudita.

Há quem diga que as casas populares, diferente das de elite, tenham captado apenas a estética desta corrente, sendo assim consideradas Kitsch e não exemplares verdadeiros da arquitetura moderna. Porém, também há a vertente que afirma que, por mais simples que tenha sido algumas manifestações, todas estas foram sim exemplares do Modernismo.

Mas o certo é que, independente de modernismo genuíno ou não, todas elas tinham a intenção de se apropriar desta nova arquitetura, o que prova a sua grande aceitação.

8. Referências:

BENEVOLO, Leonardo. **História da arquitetura moderna**. 4 ed. São Paulo: Perspectiva, 2006.

BORGES, Jennifer dos Santos. **Modernismo de Elite e Modernismo Popular no Tirol: uma análise comparativa entre as características morfológicas modernistas incorporadas às residências de caráter elitista e popular no bairro do Tirol**. 2001.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.

COSTA, Giselle; MOTA, Michele; ARAÚJO, Priscila. **Paralelo da Apropriação do Modernismo: classe alta em Petrópolis/Tirol x classe baixa nas Quintas/Alecrim**.

DELMONICO, Renato. **Patrimônio e Apropriação Popular na Arquitetura Modernista**

FISCHER, Sylvia; ACAYABA, Marlene Milan. **Arquitetura Moderna brasileira**. São Paulo: Projeto, 1982.

GOODWIN, Philip L. **Brazil builds: architecture new and old 1652-1942**. New York, 1943.

LE CORBUSIER. **Por uma arquitetura**. 5 ed. São Paulo: Perspectiva, 1998.

LEMOS, Carlos A. C. **A casa brasileira**. São Paulo: Contexto, 1996. Coleção Repensando a História.

MARQUES, Sônia; NASLAVSKY, Guilah. **Eu vi o modernismo nascer... foi no Recife**.

Acessado em 21 jun. 2011. Disponível

em:<<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.131/3826>>.

RAPOSO, Susana Duarte. **Coberturas Planas em Edifícios: Formulação Exigencial, Classificação e Elementos Constituintes**. Construlink Press, 2003. Acessado em 20 jun.

2011. Disponível em:

http://www.construlink.com/2003_ConstrulinkPress/Ficheiros/MonografiasPrimeirasPaginas/cobpl_6_pg.pdf

REGO, Renato Leão; DELMONICO, Renato. **Casas de estilo: arquitetura moderna e edificações residenciais em Maringá**, Estado do Paraná. 2003. Acessado em 20 jun. 2011. Disponível em: <<http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciTechnol/article/viewFile/2198/1330>>

Residencial de Maringá. 2009. Acessado em 20 jun 2011. Disponível em: <http://www.pph.uem.br/cih/anais/trabalhos/491.pdf>

SILVA, Marcela de Melo; BEZERRA, Andressa Christine; et al. **Arquitetura moderna nas Rocas: um estudo sobre os processos de introdução, afirmação e descaracterização dos elementos modernos no cenário popular**. 2006. In: revista PENAS. Disponível em: <<http://www.readoz.com/publication/read?i=1014224&pg=42#page44>> 20 de Jun. 2011.